

УДК 711.5

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ В ГОРОДЕ ТАРАЗ

БОНДАРЕВА АЙЛИН БЕРИКОВНА

Студент ОП Архитектура жилых и общественных зданий, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации,

Научный руководитель - **НОГАЙБЕКОВА МАНАТ ТУЗЕЛБЕКОВНА**

Казахстан, Тараз

***Аннотация.** В статье рассматриваются дорожные покрытия города Тараз на текущий момент. Произведен сравнительный анализ о состоянии дорожных покрытий на 2025 год по сравнению с прошлыми годами. Описываются основные и наиболее часто встречающиеся проблемы, характерные для улично-дорожной сети, а именно слабое качество дорожных покрытий, отсутствие эффективных дренажных систем, нарушение технологии укладки дорожного полотна, несогласованность подрядных организаций и некачественное восстановление дорожных покрытий. В работе представлены пути решения данных проблем, включая усиление контроля и лабораторных испытания, выполнение работ по ремонту и укладки дорожного полотна с учетом необходимости дренажных систем, создания системы мониторинга состояния дорожного полотна. Произведена общая оценка состояния на 2025 год.*

***Ключевые слова:** общественный мониторинг дорог, разрушения покрытия, слабая дренажная система, скопление осадков на дороге, подрядчики, несогласованность подрядчиков, новый мост, благоустройство прилегающей территории, неоднородность ремонта, быстрый износ дорожного покрытия, контроль качества исполнения работ*

Введение

Основой эффективной инфраструктуры любого поселения по праву можно назвать качественное дорожное полотно. От него прямым образом зависит безопасность движения, комфорт населения, скорость реагирования экстренных служб, своевременная работа логистики по всему городу.

1. Нынешнее состояние дорог

В 2025 году вопрос о состоянии дорог в городе Тараз оказался центре внимания городской политики и тому есть причины. Одной из них можно назвать множественные прогрессирующие повреждения дорожного полотна на ранее проложенных или отремонтируемых участках улиц, что вызывало недовольство у жителей города. Можно заметить, что в сравнении с последними годами ощутимо увеличились объемы дорожных работ и работ по благоустройству прилегающих к ним территорий, одним из примеров можно назвать участок расположенный между микрорайоном «Улы Дала» и массив «Бурыл» где в этом году была построена аллея, в рамках которой был решен вопрос ирригационной системы в этом районе.

Продолжая разбор темы о состоянии дорожных покрытий и объему планируемых работ, то согласно данным, полученным от акимата, с начала года был запланирован средний ремонт порядка 61.4 км улиц, в также работы по укладке щебня на 100 улицах и в 20 жилых массивов включительно. Уже производятся работы на порядка 37 улицах и уже частично завершен капитальный ремонт дорожного полотна на улице Койгельды на участке между улицами Толе би и Сулейманова, помимо капитального ремонта произведена реорганизация разметки на данном участке, которая позволит разгрузить движение в часы пик. Также стоит упомянуть о строительстве моста на проспекте Абая начавшееся в этом году, строительство которого планируется завершить уже в 2026 году, данный участок дорог можно будет назвать ключевым для города, так как он будет соединять ранее разделенный участок ближайший

доступ к которому для автомобилистов осуществлялся лишь посредством объезда, пересекая улицу Жибек Жолы, что сильно затрудняло движение в час пик. Ну а чтобы не замораживать движение близ строительства моста были заасфальтированы участки дорог на таких улицах как Жибек Жолы, Малобесагаш и Сыздыкова. Эти данные показывают насколько увеличился охват работ по сравнению периодами до 2023 года включительно, когда ремонтные работы были умеренными и точечными.

2. Сравнение с прошлыми годами (2020-2023)

Работы по восстановлению дорожного покрытия в 2023 годы охватило порядка 87 км дорог, что несомненно больше чем в 2025 годы, однако жители города не раз высказывали свое недовольство касательно качества выполненных работ, когда с приходом первых крупных осадков некоторый участки начали приходить в негодность создавая дискомфорт как для водителей, так и для пешеходов.

В период с 2021-2022 гг. программы по ремонту дорожных покрытий имели скорее региональный характер, ввиду того что масштаб охватываемых работ напрямую зависел от финансирования, когда страна начинала перераспределять ресурсы во время и к концу пандемии.

До 2020 года включительно работы скорее носили фрагментальный характер, когда в большинстве случаев предпочитали производить ямочный ремонт и в редких случаях небольшие капитальные участки.

3. Основные проблемы и риски

Произведя анализ дорожных покрытий в городе Тараз, можно выделить ряд наиболее частных проблем встречающихся как на уже существующих так на ныне отремонтированных участках дорог.

Низкое качество и неоднородность асфальтобетонных покрытий, наиболее часто это проявляется в образовании волн и разрушения полотна на стыке с участками после проведения ямочных работ, когда в щели образованные в результате работы оборудования попадает вода и расширяется в холодные периоды повторяя процесс из раза в раз, образуя ямы на асфальте. Это является проблемой. Главным образом потому, что подобные участки могут просуществовать довольно длительный период времени прежде чем на него обратят внимание дорожно ремонтные службы и произведут соответствующие работы.

Отсутствие дренажного канала и ливневых систем. Не менее актуальная проблема возникшая на фоне строительства новых участков, а также реконструкции уже существующих дорог. Зачастую данную проблему можно заметить после непродолжительных осадков на относительно недавно проложенных участках когда скопления воды на проезжей части буквально тормозит движение автотранспорта перегружая инфраструктуру этих участков. Это также наблюдается и на пешеходных дорожках, когда потоки воды текут прямо по всей поверхности дорожек. Зачастую это вызвано следующими причинами. На уже существовавших улицах ранее были предусмотрены арычные системы водоотведения, которые не были учтены при реконструкции дороги, вследствие чего потеряли функцию, для которой были ранее проложены, что приводило к тому, что подрядным организациям приходилось заново производить ремонт данных участков, но уже с соблюдением особенностей уже существующей системы и имеющимся особенностями рельефа. Говоря же о новых участках асфальто-бетонных покрытий то имелись случаи, когда дороги прокладывались без соответствующего уклона, что приводило к сбору осадков на подобных участках.

Нарушение технологии укладки - укладка асфальта без удаления старого слоя. В целом при соблюдении технологии допускается укладка нового асфальта поверх старого слоя, но важно помнить, что ее несоблюдение наоборот приведет к более быстрому износу нового покрытия, из-за того, что новый слой не будет иметь равномерного покрытия после укладки.

Задержки выполнения и несогласованность между подрядчиками, самая частая проблема это сроки выполнения, которые по тем или иным причинам не позволяют своевременно

закончить участок дороги и открыть его для использования, что часто тормозит автомобильное движение. Еще моментом является несогласованность действий подрядных организация, ныне подобной ситуации стали происходить крайне редко ввиду более строгого контроля, однако все еще встречаются.

Все вышеперечисленной необходимо предотвращать главным образом потому, что климат нашего региона является резко континентальным, что оказывает ощутимый резонанс с дорожным покрытием, когда погодные условия и температура воздуха могут меняться по несколько раз за сутки, что несомненно отражается на дорожных покрытиях, особенно если это происходит в период ремонтно строительных работ.

4. Рекомендации по улучшению качества дорожных работ.

Усиление технического контроля и лабораторных испытаний. Это касается участков улиц, на которых впервые кладется асфальтовое покрытие и участков восстановленного покрытия, где ранее проводились работы связанные с инженерными коммуникациями. В первом случае проблема связана с сжатостью улиц, где при проведении данных работ могут возникнуть сложности с точным следованием технологии строительства дорог, что приводит к раннему разрушению дорожного покрытия. В случае же с восстановлением после ремонтных работ инженерных сетей не редки случаи, когда подрядные организации пренебрегают качественным восстановлением асфальто-бетонного покрытия после выполняемых ими ремонтных работ, что приводит к просадке данных участков дорог, снижая безопасность и пропускную способность данных участков, а в некоторых случаях избегания этих участков водителями, тем самым перегружая соседние улицы.

Производить работы с учетом особенностей рельефа и имеющегося пространства, для эффективного водоотведения, чтобы предотвратить затопляемость участков дороги, тем самым повысив безопасность во время движения и снижения нагрузки на дорожно уличную сеть

Создание системы общественного мониторинга состояния дорог. Идея заключается в том, чтобы создать систему, куда в реальном времени можно будет размещать данные о состоянии дорожных покрытий и выполненных работ. Это позволит предотвратить случаи, когда проблемы с дорожным покрытием в виде ям, просадок или трещин будут оставаться без внимания продолжительное время.

Заключение

Беря во внимание все перечисленное можно с уверенностью сказать, что на 2025 год состояние дорожной сети города Тараз показывает положительную динамику, были увеличены объемы работ и охват жилых массивов, сократились ямочные ремонты которые не давали долговременного результата, вместо них производят либо капитальный ремонт полотна либо полностью меняют проблемные участки дороги, однако проблемы долговечности и неравномерного качества все еще остаются актуальными. Основным направлением для дальнейшего развития можно назвать внедрение современных технологий и ужесточения контроля качества исполнения работ.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. СП 396.1325800_2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования
2. СП РК 3.03-103-2014 Проектирование жестких дорожных одежд
3. СП-РК-3.03-101-2013 Автомобильные дороги.
4. Закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». 27.06.2022 № 129-VII
5. ГОСТ 52766- 2007 Дороги автомобильные общего пользования ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ